

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ

Нурматова С.Х.

к.ф.н., доцент

Узбекский национальный институт
музыкального искусства им. Ю. Раджаби

Аннотация

В статье представлен опыт использования методов интенсивного обучения на занятиях по русскому языку в музыкальном вузе. Их использование способствует деловому общению, обеспечивает мыслительную активность, речевую компетенцию, лингвистические навыки студентов, содействует сплочению коллектива и создает условия для творчества.

Ключевые слова: методы интенсивного обучения, речевая компетенция, компьютерные технологии.

Annotation

The article presents the experience of using intensive teaching methods in Russian language classes at a music institute. Their use promotes business communication, ensures mental activity, speech competence, linguistic skills of students, promotes team unity and creates conditions for creativity.

The key words: intensive training methods, speech competence, computer technologies.

В Узбекистане придается важное значение изучению иностранных языков, в том числе русского языка в высших учебных заведениях. В этом плане принят ряд постановлений Президента и правительства¹, направленных на организацию обучения востребованным иностранным языкам на основе

¹ См. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности по популяризации изучения иностранных языков в Республике Узбекистан»// https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/izuchenie_inostrannyh_yazykov_podnimut_na_novyiy_uroven; постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 января 2022 года № 34 «О дополнительных мерах по совершенствованию изучения иностранных языков».

пожеланий студентов. В Узбекском национальном институте музыкального искусства им. Ю.Раджаби группы по изучению русского языка сформированы по желанию обучающихся здесь студентов.

Учебный процесс на занятиях русского языка строится таким образом, чтобы за короткий срок обучения русскому языку в музыкальном вузе были решены учебные задачи на основе использования интерактивных методов обучения, предусматривающих формирование у обучающихся речевой компетенции, развитие навыков использования русского языка в профессиональной деятельности.

Формирование компетентности студентов несомненно определяются современными педагогическими технологиями и интерактивными методами обучения. Что они представляют собой?

Современные педагогические технологии преподавания иностранных языков, в том числе русского языка характеризуются разнообразием видов, охватывающих информационно-коммуникационную технологию, технологию критического мышления, «мозгового штурма», технологию проблемного обучения, игровой технологии, кейс-технологии и др.

При этом преподавателю важно использовать, в первую очередь, стратегию интерактивного метода и разработать проект технологии учебного процесса. Другими словами, интерактивный метод обучения – это форма взаимодействия преподавателя и студента с учебным процессом. То есть существует тройственная связь обучения, преподавателя и студента. С точки зрения методики преподавания можно выделить три группы методов обучения:

1. Неактивный метод.
2. Активный метод.
3. Интерактивный метод

Каждый из указанных методологических подходов имеет свои особенности. Однако в основном при изучении иностранных языков используются интерактивные методы: «Синквей», «Зигзаг», «Кластер», «Инсерт», «Мозговой штурм», «Ролевая игра».

Все эти методы направлены на реализацию коммуникативного подхода в обучении студентов русскому языку, что является распространенным в настоящее время. Цели каждого занятия по русскому языку в вузе заключается

в развитии коммуникативных способностей студентов. При этом уделяется внимание всем компонентам коммуникативной компетенции (грамматика, коммуникативный, функциональный, социолингвистический и стратегический аспекты). Актуальным вопросом является также ведение контрольно-рейтингового журнала, предусматривающего оценочные характеристики каждого студента.

В результате усвоения учебного материала каждый студент должен приобрести практические навыки письменной и разговорной речи на русском языке.

Среди интенсивных методов обучения использование ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) непосредственно определяется возможностями Интернета и подразумевает его интерактивное использование в учебном процессе при обучении русскому языку студентов вузов. Интерес студентов к изучению русского языка благодаря компьютеризации учебного процесса и развитию инструментов Интернета обеспечивает доступ ко всем различным видам информации и служит эффективным средством обучения. Интернет является надежным и постоянно обновляемым источником материалов общего и специального характера, очень важных для студентов.

В последнее время все больше внимание уделяется самостоятельной работе студентов при изучении русского языка, а также развитию коммуникативного аспекта учебного процесса, что является специфической особенностью занятий русского языка в музыкальном вузе. При этом эффективно используются онлайн технологии обучения.

В самостоятельной работе по укреплению учебного материала студенты эффективно используют возможности Интернета, который является набором огромного справочного и наглядного схематического материала, что можно в различных целях применять при помощи поисковых систем. При этом акцент делается на усвоение студентами учебного материала путем чтения, аудирования, письменной и устной речи. Все это обеспечивает комплексный подход при усвоения изученного материала.

Кроме того, немаловажным является компьютерные навыки студентов. При этом помощь преподавателя проявляется при групповой работе на занятиях русского языка, когда осуществляются планирование с участием всех

студентов группы, акцентирование внимание обучающихся на лингвистических аспектах компьютерных текстов на русском языке, оказание практической помощи студентам в разработке индивидуального подхода при изучении и закреплении учебного материала по русскому языку, что, несомненно, способствует обеспечению системной самостоятельной работы студентов. Тем самым, все зависит от творческого подхода преподавателя и поиска эффективных способов применения компьютерных технологий. Например, использование возможностей Интернета при обучении навыкам чтения на русском языке при решения учебных целей. Студенты должны изучить различные ресурсы и выполнить некоторые задачи. Задачи предусматривают поиск фактической информации, сравнение, описание и составление краткого резюме.

Интернет может служить хорошим учебным материалом для закрепления грамматического материала в форме картинок, викторин, звуков, музыки и фильмов. Занятия с помощью Интернета могут также дополнять изучение лексикологии русского языка в индивидуальном темпе студента в качестве самостоятельной работы. В Интернете есть такие сайты, которые предоставляют такую возможность. Студенты могут закреплять учебный материал, улучшать восприятие на слух и чтение, а также словарный запас.

Большинство студентов активно используют Интернет для изучения русского языка. Обучение с помощью Интернета способствует независимости студентов посредством таких действий, как межличностный обмен, сбор и анализ информации. Основным преимуществом использования Интернета на занятиях по русскому языку является широкий спектр интерактивных действий, которые позволяют стимулировать самостоятельное обучение. Общее отношение студентов к изучению русского языка в Интернете является положительным.

В настоящее время внедрение персонального компьютера, технологии мультимедиа и глобальной информационной компьютерной сети Интернет влияет на систему образования, вызывая значительные изменения в содержании и методах обучения русскому языку. Перед преподавателем русского языка всегда стоит проблема поиска нового педагогического инструмента. В своей педагогической деятельности мы пришли к выводу, что в современных условиях, учитывая большую и

серьезную заинтересованность студентов в информационных технологиях, можно использовать эту возможность в качестве важного инструмента развития мотивации на занятиях русского языка. Это обеспечивает успешную работу в Интернете, развивает чтение студентами языковых текстов, умелое использование ими информационно-грамматических материалов при изучении русского языка.

Таким образом, учебный процесс по русскому языку для студентов музыкальных вузов в настоящее время невозможно представить без широкого использования современных методов интенсивного обучения. Это, в свою очередь, требует от преподавателей и от студентов необходимых навыков компьютерной грамотности.

Использованная литература:

1. Использование педагогических технологий в учебном процессе// «Образование и наука в XXI веке». – С. 303-311.
2. Конышева М.И. Игровые технологии как средство профессиональной подготовки будущего специалиста//Образование в высшей школе: проблемы и перспективы развития. Материалы Межвузовской научно-практической конференции. 2016. –С. 56-61.
3. Современные технологии в учебно-воспитательном процессе. – Т.: Фан, 2009. -280 с.
4. Яacobсон П.М. Общение как социально-психологическая проблема. М., 2003. – С. 184.
5. <https://infourok.ru/rol-integracii-uchebnoy-i-vneuchebnoy-deyatelnosti-pri-obuchenii-inostrannomu-yaziku-633016.html>

Research Science and
Innovation House

